

Letters from Charlotte C. Frowein, mother of W.C. Röntgen to Mrs. Gunning and a thank you letter from Röntgen to the Gunning family. Translation from Dutch and German.

By Kees Simon¹

In 1970, Wilhelm Conrad Röntgen's biographer, Dr W.A.H. van Wylick, published three letters from Wilhelm's mother, Charlotte Constance Frowein, to Mrs. Gunning, the wife of the chemist Jan Willem Gunning.(1) Röntgen was part of the Gunning family from 1862 to 1865 when he attended the Technical School in Utrecht. For those who do not speak Dutch, an attempt has been made to translate the letters into English.

The figure below shows the home of the Gunning family.

Figure 1 Nieuwe Gracht 62A, corner Schalkwijkstraat. Utrecht (1865/2005). House of the family Gunning, with whom Röntgen stayed from 1862 to 1865. The people on the right unveil a plaque in the wall, placed as a reminder of Röntgen's stay.¹ The unveiling took place in the presence of the Nobel Prize winner Martinus Veltman, the mayor of Utrecht Annie Brouwer-Korf, Gunning's great-great-grandson, Jan Willem Gunning, professor of International Economics and the designer, the artist Jacky Sleper, who lived in the house at the time. The initiative for this plaque was taken by the Historical Commission of the Dutch Society for Radiology.

The correspondence between the two women sheds a special light on Röntgen and his relationship with his parents.

When Röntgen was working in Strasbourg in 1873 as an assistant to the physicist August Kundt (1839-1894), his parents decided to follow him. To say goodbye to friends and family, they traveled to Amsterdam, where the Gunning family lived at the time, but they were not at home.

Röntgen's mother therefore writes the following farewell note to Mrs. Gunning:ⁱⁱ

¹ Dr. K.J. Simon, retired radiologist, medical historian. kjs@molenbocht.nl

Apeldoorn September 6, '73

Dear Madam,

How disappointed we were when, last Wednesday, being in Amsterdam for eight days and wanted to pay you a visit, we found neither you nor Monsieur at home...

I feel the need to inform you and Monsieur that we have come to the decision to move to Strasbourg and thus fulfill our own wish and the wishes of our children...

He (WILLEM) is still with Prof. KUNDT; who some time ago had an application for a professorship in Physics at Rostock and he had nominated our WILLEM with another.

Nothing came of it, but we still find it a caressing feeling, because it was Prof. KUNDT, who was able to judge him well, who recommended him. How I would love it if something like this could happen to him in a city that is not so far away; Of course, I wouldn't dare think about Holland, that would, I think, go beyond my wishes...ⁱⁱⁱ

Now dear Madam, hoping to receive a letter from you before we leave, I warmly greet you and Monsieur on our behalf, we respectfully remain,

Your affectionate one

C.C. RÖNTGEN- FROWEIN

When Röntgen became a professor in Stuttgart-Hohenheim in 1875 his parents travelled with him. A year later they returned to Strasbourg where he was appointed extraordinary professor of theoretical physics. At this time, his mother wrote to Mrs. Gunning:^{iv}

Strasbourg April 8, '79

Yes, dear Madam, here comes the old woman, the mother of WILLEM RÖNTGEN, after a long silence to get straight to the point, kisses or shakes hands with you all in thought, asks how you are all doing, and thanks you and Mr. GUNNING for the repeated proofs of remembrance and interest on the 27th of March. (*That's RÖNTGEN's birthday*) . . .

Yes, dear Madam. . . I must testify to you in truth that I don't remember exactly when I last wrote to you, but I do know that, and I'll never forget that you and Mr. GUNNING were kind and good to my WILLEM, that I'll always love you both very much, that we often speak of you with interest, and that we always sincerely wish that you and your family may prosper well in all. . .

It has now been 2 1/2 years that WILLEM became an extraordinary professor here; he was recently called to Giessen as an ordinary professor and thought he would accept this on favorable and acceptable terms; he now must take up his position next month, and we have of course decided to follow them again; we 'll be doing this as long as we can; However, it is to the highest degree difficult, burdensome and expensive for us, but if it is in his interest, we are still happy to do it. . . We have enjoyed living here more than when we first lived here. Our current accommodation is located on the Munsterplatz and has a spacious, airy and cozy view from all sides, the beautiful

venerable (*a Germanism of RÖNTGEN's mother*) Munster, the lyceum, the Castle, the Post, the spacious square, everything is around us and there is all kinds of variety. . . Our WILLEM now reached 34 years old; we can't help but be thankful that he has had such a good career, he owes it to his own zeal and labor under the Blessing of the Most High, for neither we nor he had intercessors or barrows; However, all this would not have helped if God had not given His indispensable blessing, and therefore to Him the glory and also his (WILLEMS) and our fate has been dedicated and entrusted to Him.

And now, my dear Madam I shake hands and say goodbye. See you all soon. With the assurance of his highest esteem, RÖNTGEN conveys his kind regards, and I call myself,
Your loving one

C.C. RÖNTGEN- FROWEIN

So Röntgen had now been appointed full professor of physics in Giessen. His parents followed him again. From Giessen, his mother writes to Mrs. Gunning just before her death:^v

Giessen May 28 '80

Dear Madam,

Although you waited a long time to answer my letter, the best proof that you have not forgotten us, and that you will always be interested in us, is the commemoration of WILLEMS' birthday, and the warm wishes sent us; Yes, dear madam, and you, good professor, we thank you from our hearts. It is always good to experience friendship and interest, and, when you see so many people around you disappear, to be able to look back on the past for many years together with those who are still there, even though they are still young compared to us. . .

BERTHA is a very suitable wife for WILLEM, and a warm and caring daughter for us; I've never met anyone who... makes such a favorable impression on whomever meets her, and who, although not possessing much schooling or knowledge, nevertheless judges with knowledge all matters, objects and circumstances of life, and thereby makes a pleasant, agreeable housewife and companion; her mood is a bit intense, and that is a pity, but our WILLEM has the tact to keep this under control; he is good, yes, extremely good, and they are very happy, but he asserts himself, and his eye sharply assesses his surroundings; he likes order and cleanliness, both in the laboratory and in the study and household. . .

WILLEM feels very satisfied with his position, and is seen and loved, I believe. He has a good income and a large audience. You wouldn't recognize the tall, thin, pale young man anymore; he has become a broad-shouldered, powerful man. He is a good son; What we would like is for him to be a little more talkative in daily life, at least for my husband this would be more pleasant, but this is simply not his nature, and he even so means very well. . .

If it pleased the Lord to spare us a little more, oh well, may He also preserve our hearts and eyes for His creation, and above all - and for this I pray Him daily - may He also grant us cheerful submission, if it is His will, to make us suffer and to see the end of our days approaching.

We probably won't see Holland again; In the meantime, a feeling arises in me to wish it again, but then reason comes and the feeling of not being able to do it anymore, and then one is also satisfied and grateful in the memory. Now, dear Madam, I have bored you with my scribbling and my no longer so steady hand may make my writing unclear to you; pardon the selfish old one, think she had a pleasant pastime. Above all, receive the warm compliments and the assurances of respect, also for Mr. GUNNING from our WILLEM; be assured of all our friendly feelings, and believe me also in the name of RÖNTGEN,

Yours affectionate and loving,
C. C. RÖNTGEN-FROWEIN

Fifteen years later, Röntgen discovered X-rays. In response to a congratulatory letter from Mr. and Mrs. Gunning, Röntgen wrote the following letter in German^{vi}:

Sorrento bei Neapel
Hotel Victoria
1 April 1896

Dear Sir and friend,

Of the many surprises and congratulations, I have received recently, almost none has been so valuable and precious to me as the one you gave me with your February 9 card. . .

It hurts me enormously that my dear, unforgettable parents, who were so proud of their son, couldn't witness my success, but that the dear people who, after my parents, had the greatest influence on my life, in whose house I stayed as their own child, being able to experience that the love and care they had for me was not entirely in vain, that makes me grateful and happy. I do not wish to write in detail all that I owe you, but be assured I have not forgotten the least of it. . .

And now, dear sir and friend, you, and your dear wife receive my warmest thanks for your sympathy and for reopening of our correspondence.

Cordial greetings from my wife and me to you and your dear family, I remain.

Your grateful W. C. RÖNTGEN

(Van Wylick informs that the original of the three letters from RÖNTGEN's mother to Mrs. GUNNING and the letter from RÖNTGEN to Prof. GUNNING are the property of Mr. EDVARD FRANTS RÖNTGEN of The Hague)

1. van Wylick WA. Röntgens Nederlandse moeder, Charlotte Constance Frowein.[Röntgen's Dutch mother, Charlotte Constance Frowein]. Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114(1):22-4.

Plaque or tile tableau on the wall of the house. Artist: Jacky Sleper

ii Apeldoorn 6 september '73

Lieve Mevrouw,

Wat waren wij teleurgesteld, toen wij vorigen woensdag voor acht dagen in Amsterdam zijnde en U een bezoek willende brengen, U noch Mijnheer te huis vonden.

Het is mij een behoefte, U en Mijnheer mede te deden, wij tot het besluit zijn gekomen, om naar Straatsburg te gaan wonen, en zoodoende aan onze eigen begeerte en aan de wensch onzer kinderen te voldoen ...

Hij (WILLEM) is nog altijd bij Prof. KUNDT; voor eengen tijd geleden had deze eene aanvraag voor een professoraat in de Physiek te Rostock en had hij onzen WILLEM met nog een ander voorgedragen. Er is niets van gekomen, maar wij vinden het toch een streefend gevoel, omdat juist Prof. KUNDT, die hem goed beoordeelen konde, hem voordroeg. Wat zoude ik het heerlijk vinden, als hem eens zoo iets in eene niet zoo verwijderde stad ten deel mogt vallen; over Holland zoude ik natuurlijk niet durven denken, dit zoude, dunkt mij, mijne wenschen te boven gaan ...*

Nu lieve Mevrouw, hopende voor ons vertrek nog een lettertje van U te mogen ontvangen, U en Mijnheer uit onzer beider naam hartelijk groetende, verblijven met achting

Uwe toegenogene

C. C. RÖNTGEN-FROWEIN

iii In 1888, eight years after the death of RONTGEN's mother, this opportunity indeed presented itself. The curators of Utrecht University had asked RONTGEN to succeed Prof Buys Ballot. He did not accept the offer. His wife probably objected to living in Utrecht.

iv Straatsburg 8 april '79

Ja, lieve Mevrouw, daar komt de oude vrouw, de moeder van WILLEM RÖNTGEN nog eens weer na lange stilzwijgendheid met de deur in huis vallen, geeft U allen in gedachten kus of hand, vraagt, hoe het U allen gaat, en dankt U en den Hr. GUNNING voor de herhaalde bewijzen van herinnering en belangstelling op den 27 maart. (*Dat is RÖNTGENS verjaardag*) .

...

Ja, Lieve Mevrouw . . . ik moet U in waarheid getuigen, dat ik niet regt meer weet, wanneer ik U het laatste schreef, doch dat weet ik wel, en dat zal ik ook nooit vergeten, dat gij en den Hr. GUNNING lief en goed voor mijnen WILLEM waren, dat ik U beiden altijd hartelijk genegen zal blijven, dat wij menigmaal belangstellend over U spreken, en dat wij steeds van harte wenschen, dat het U en Uw gezin in allen goed moge gaan . . .

Het is nu 21/2jaar, dat WILLEM hier buitengewoon hoogleeraar werd; hij werd dezer dagen als gewoon hoogleeraar naar Giessen beroepen en heeft gemeend, dit op voordelige en aannemelijke voorwaarden wenschelijk was, aan te nemen; hij moet nu de volgende maand zijne betrekking aanvaarden, en zijn wij natuurlijk besloten, hun weder te volgen; wij doen dit zoo lang wij even kunnen; moeilijk en bezwaarends en kostbaars heeft het echter voor ons in den hoogsten graad, doch als het zijn belang geldt, doen wij het toch gaarne . . . Wij hebben hier met meer genoegen gewoond dan toen wij voor de eerste maal hier woonden. Ons tegenwoordig logies is op de Munsterplatz en heeft van alle zijden een ruim luchtig en gezellig uitzigt, het prachtige eerwaardige (*een germanisme van RÖNTGENS moeder*) Munster, het lyceum, het Slot, den Post, het ruime plein, alles ligt rondom ons en heeft men afwisseling van allerlei aard . . .

Onzen WILLEM werd nu 34 jaar; wij kunnen niet anders als dankbaar zijn, hij zoo goed carrière maakte, hij heeft het onder de Zegen des Allerhoogsten aan zijn eigen vlijt en werken te danken, want voorspraak of kruiwagens hadden wij of hij niet; dat alles zoude echter toch niet gebaat hebben als God zijnen onmisbaren zegen daarop niet gegeven had, en daarom Hem de eer en ook aan Hem zijn (WILLEMS) en ons lot opgedragen en toevertrouwd.

En nu, lieve Mevrouwtje de hand gedrukt en afscheid genomen. Vaarwel allen, RÖNTGEN verzoekt met de verzekering zijner achting zijne hartelijke groeten, en daarbij noem ik mij

Uwe liefhebbende

C. C. RÖNTGEN-FROWEIN

v Giessen 28 mei '80

Lieve Mevrouw,

Al hebt gij met het beantwoorden van mijnen brief ook lang gewacht, het beste bewijs, dat gij ons daarom toch niet vergeten hebt, en altijd belang in ons blijft stellen, is wel het herdenken van WILLEMS geboortedag en de hartelijke wenschen, die gij ons daarbij liet toekomen; ja lieve Mevrouwtje, en ook U, goede Heer Professor, wij zeggen er U in ons hart dank voor.

Het doet altijd goed, als men vriendschap en belangstelling ondervindt, en als men — zoo velen om zich heen ziende wegvallen — met de overblijvenden, die hoewel jong tegenover ons, toch al vele jaren in het verledene kan terugblikken . . .

BERTHA is voor WILLEM eene zeer passende vrouw, en voor ons eene hartelijke en zorgzame dochter; ik heb nooit iemand ontmoet, die . . . zulk eenen gunstigen indruk op wie haar ook ontmoet, maakt, en die, hoewel niet bijzonder veel schoolkennis of geleerdheid bezittende, toch zoo over alle zaken, voorwerpen en omstandigheden des levens met kennis

oordeelt, en haar daardoor tot eene gezellige aangename huisvrouw en gezelschapster maakt; haar humeur is wel wat heftig, en dat is jammer, maar onzen WILLEM heeft de tact, om dit te bedwingen; hij is goed, ja zielsgoed, en zij zijn zeer gelukkig, maar hij laat zich gelden en zijn oog gaat met scherpe beoordeeling over zijne omgeving; hij houdt van orde en netheid, zoowel in laboratorium als in studeerkamer en huishouden . . .

WILLEM gevoelt zich zeer tevreden op zijn standpunt en is, zooals ik geloof, gezien en bemind. Hij heeft een goed ruim inkomen en veel toehoorders. Gij zoudt den langen dunnen bleken jongeling niet meer herkennen; hij is een breed-geschouerd krachtvol man geworden. Hij is een goeden zoon; wat wij wel wenschen zouden is, dat hij in het dagelijks verkeer wat spraakzamer was, voor mijnen man althans zoude dit gezelliger zijn, maar dit is nu eenmaal zijn aard niet, en hij meent het daarom toch opperbest . . .

Zo het de Heer behagen mogt, ons nog wat te sparen, ach dan blijve Hij ons ook hart en oog voor Zijne schepping doen behouden, en ook vooral — en daarvoor bid ik Hem dagelijks — geve Hij ons ook blijmoedige onderwerping, indien het Zijnen wil mogt zijn, ons te doen lijden en het einde onzer dagen te zien naderen.

Terugzien zullen wij Holland wel niet; tussenbeide komt er een gevoel in mij op, om het nog wel eens te wenschen, maar dan komt de rede en ook het gevoel van niet meer kunnen, en dan is men ook tevreden en dankbaar in de herinnering. Nu lieve Mevrouw, heb ik U met mijn gekrabbel verveeld en mijn niet meer zoo vaste hand maakt U mijn schrijven misschien nog onduidelijk; verschoon de egoïstische oude, denk, dat zij eene aangename tijdkering had. Ontvang vooral de hartelijke complimenten en de verzekering van achting alsmede de Hr. GUNNING van onzen WILLEM; blijft van onzer aller vriendschappelijke gevoelens verzekerd, en geloof mij ook uit RÖNTGENS naam.

Uwe toegenegene en liefhebbende

C. C. RÖNTGEN-FROWEIN

^{vi} Hochverehrter Herr und Freund,

Von den vielen Überraschungen und Glückwünschen, die mir in der letzten Zeit zu Theil wurden, war mir kaum eine so werthvoll und so lieb, als die, welche Sie mir durch Ihre Karte vom 9 Febr. bereiteten . . .

Dass meine lieben unvergesslichen Eltern, die so stolz waren auf ihren Sohn, meinen Erfolg nicht mehr erleben durften, ist mir ein grosser Schmerz, dass aber die lieben Leute, welche nach meinen Eltern auf meine Erziehung den grössten Einfluss ausgeübt haben, bei denen ich so lange wie ein eigenes Kind im Hause sein durfte, noch erfahren können, dass die Liebe und auch die Sorge, welche sie für respective um mich gehabt haben, doch nicht so ganz fruchtlos gewesen sind, das stimmt mich dankbar und freudig. Ich will nicht alles ausführlich schreiben, was ich Ihnen verdanke, doch seien Sie beide überzeugt, dass ich nicht das mindeste davon vergessen habe . . .

Und nun, lieber Herr und Freund, empfangen Sie und Ihre verehrte Frau nochmals meinen wärmsten Dank für Ihre Antheilnahme und für die Wiedereröffnung unserer Correspondenz.

Mit herzlichen. Grüssen von meiner Frau und mir für Sie und Ihre liebe Familie verbleibe ich,

Ihr dankbarer W. C. RÖNTGEN